

MUQIMIY HAJVIYOTIDA SHAKL VA MAVZU RANGBARANGLIGI

Xushanov Alisher Oydin o`g`li

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
Turkiy tillar fakulteti 3-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6741059>

Abstract

Ushbu maqolada, Muqimiy ijodida “Tanobchilar” satirasi jamiyat va shaxslar hayotidagi illatlarni kulgiga olish hayotiy kamchiliklarni chiroyli uslub bilan jamiyatga yetkazishi haqida fikr yuritiladi.

Key words: Muqimiy, “Tanobchilar”, “Voqeari Viktor” satira, illat, jamiyat.

Shuning uchun ham Muqimiy ijodida jamiyat va shaxslar hayotidagi illatlarni inkor etish, ularni kulgiga olish, hajviy tanqid qilish, xullas, faol ijtimoiy munosabat yetakchilik qiladi. Yangi o`zbek adabiyotining asl belgilari ham aynan shu jabhalarda namoyon bo`ladi. Mumtoz adabiyotda hajviyotga ancha past nazar bilan qaralgan. Chunki hajviyot bilan shug`ullanish adabiyotni oddiy hayotga, odamlarning tirikchiliklariga yaqinlashtirardi, ilohiy muhabbat, Olloh tajallisi o`rniga turmushning kir va jo`n hodisalarini qalamga olishni talab etadi. Mumtoz adiblar nazarida bu hol adabiyotni jonlantirgan, Olloh sifatlarini vasf etishdan iborat. Asosiy vazifasidan chetlashtirilgan. Yangi zamon yangicha qarashlarni taqozo etdi. Muqimiy yangi zamonning yangicha qarashlarini o`zida mujassamlashtirgan ijodkor edi. Shuning uchun ham uning ijodida hajviyot muhim o`rin tutadi. Shoir hayotidagi nohaqliklar adolatsizliklar, qaloqlik, jaholat singari illatlarni tuzatish lozim va mumkin ekanligiga umid bog`lar va ijodini shunga yo`naltirgandi. Shu ma`noda Muqimiy-lirik shoir bilan Muqimiy-hajvigo`y tushunchalari bir-biri bilan uzviy bog`langan bo`lib, biri ikkinchisini to`ldiradi. Faqat farqi shundaki, lirik shoir Muqimiy bir xil adabiy usullar ishlatgan, oliyjanob va samimiy, ijobiy obrazlar yaratgan bo`lsa, endi u satirik shoir sifatida boshqacha adabiy usullar qo`llab, tanqidiy-satirik obrazlar yaratdi, yovuzlarning kulgili, jirkanch tashqi qiyofalarini ochib tashladi.

Muqimiy hajviyalari mumtoz she`riyatimizning turli janrlarida yozilgan. Masalan, “Tanobchilar”, “To`yi Iqonbachcha”, “Maskovchi boy ta`rifida”, “Voqeari Viktor” kabi she`rlar masnaviyda bitilgan bo`lsa, “Saylov”, “Dar shikoyati” Laxtin”, “Voqeari ko`r Ashurboy hoji” g`azal yo`lida yozilgan. “Hajvi Viktor”, “Hajvi Viktorboy” she`rlari muxammas shaklida bitilgan.

Bizga ma`lumki Muqimiy ijodi kommunistik mafkura tazyiqi ostida to`liq va mukammal holda nashr qilingan emas.

Muqimiy lirik shoir sifatida qanchalik mashhur bo'lgan bo'lsa ham kuchli satirik sifatida ham xalq orasida shunchalik katta shuhrat qozongan. Shoir bu tur asarlari uchun mavzu va timsollarni o'sha hayotdan olib o'zida tanish yaxshi voqea-hodisalarni tanqidiy tahlil etdi. O'sha davr ruhidan oziqlandi. Muqimiy hajviyoti uchun "xom ashyo" avvalo chorizm o'rnatgan mustamlakachilik tartibi hukmron adolatsizlik va zo'ravonlik inson haq-huquqining toptalishi, chor va mahaliy amaldorlarning o'zboshimchaligi va shafqatsizligi aldamchilik va axloqiy tubanliklar berdi. Mehnatkash omma, hunarmandkarning og'ir iqtisodiy ahvoli, mustamlaka zulmi ostidagi shahar-qishloqlarning vayronaga aylanishi nochor shaxs taqdiri Muqimiy hajviyotida yetakchi o'rin egallaydi. XIX asr oxiridagi tarixiy sharoitda tomir otgan takabbur poraxo'r tanobchilarning tovlamachi, yulg'ichlarning esda qoladigan obrazlarini yaratdi. U o'z she'rlaridan birini "Tanobchilar" deb atadi. Tanobchi-yer o'lchovchi degani. Erta bahorda dehqon yerga ekinni ekib bo'lgach, maxsus kishilar chiqib uni o'lchaganlar va shunga qarab soliq belgilangan. Bir tanob – gektarning oltidan birini tashkil qilgan. "Tanobchilar" satirasi amaldorlar zulmiga yo'liqqan oddiy bir dehqonning hikoyasi tarzida yozilgan. Dehqon o'z boshiga tushgan kulfatlarni, kechirgan sarguzashtlarini shunday hikoya bilan boshlaydi:

Bo'ldi taajjub qiziq hangomalar,
Arz etayin emdi yozib nomalar.
O'n ikki oyda keladur bir tanob,
O'zgalarga roxat-u menga azob

Haqiqatdan ham, bu "tanob" voqeasi o'zgalarga-boylarga, katta yer egalariga roxat baxsh etar, oddiy mehnatkash dehqonlarni esa azob-uqubatga solar, xonavayron qilar edi, chunki yerni "tanob"lash orqali chor hukumatining olib borayotgan og'ir soliq siyosati amalga oshirilardi.

Ma'lumki, chor mustamlakachilari tomonidan o'rnatilgan tartibga ko'ra har yili dehqonlar o'z ekinini ekib bo'lganlaridan so'ng ekin maydonining qanchaligini asniqlash va shunga qarab soliq solish uchun amaldorlar qishloqlarga chiqar edilar. Ular ekin maydonlarini tanob bilan o'lchaganlari uchun ular tanobchilar deb yuritilgan. Tanobchilar qishloqlarda istaganlaricha zo'rlik o'tkazar, poraxo'rlikni avj oldirib boylarga yon bosar, kambag'allar yerini o'lchashda turli firibgarliklarni ishlatib, xalqni katta soliqlar bilan qiynar edilar. Xalqning ana shunday ayanchli hayoti "Tanobchilar" she'rida aks etadi. Muqimiy bu she'rida mehnatkash dehqonlarning og'ir ahvolini ko'rsatish bilan birga, chor malaylari bo'lgan mahalliy amaldorlarning jirkanch tipik

qiyofasini tasvirlaydi. "Tanobchilar" satirasining bosh qahramonlari Sulton Alixo'ja bilan Hakimjonlardir. Poraxo'rlik adolatsizlik va zo'ravonlik ularga xos xususiyatdir. Muqimiy bu amaldorlarni yolg'iz holda emas balki o'z "xo'jayin" lariga suyangan holda ular nomidan harakat qildirib, satirada tipik sharoit yaratadi. Muqimiy bu ikki amaldorni xalqni talash uchun „ittifoq“ tuzib, do'st ahil bo'lib olganliklarini juda ustalik bilan fosh etadi.

Sulton Alixo'ja, Hakimjon ikov,
Biri xotun, birisi bo'ldi kuyov,
Ikkalasi bo'ldi chunon ittifoq,
Go'yo hayol aylaki, qilmayin nifoq.
Osh yesalar, o'rtada sarson ilik,
Xo'ja - chiroq yog'i, Hakimjon - pilik,

Shu taxlitda shoir Hakimjon bilan Sulton Alixo'janing yer o'lchash uchun qishloqqa chiqib kelishini, nasl-nasablari, amal va huquqlari to'g'risida dehqonlarga maqtanib, ulardan pora talab qilishlarini, porani olganidan so'ng ham dehqonlar yerini ortiqcha "duchandon" o'lchab, ularga zulm o'tkazishlarini aks ettirib, ularning tipik xarakterini ochib beradi. Chunonchi, Sulton Alixo'ja xalqqa shunday buyruq beradi:

Menki tanobingga chiqibman kelib,
Xizmatimni yaxshi qilinglar bilib,
O't qo'yubon kuydiradurg'on o'zum,
Xokimingu o'lduradurg'on o'zum.

Xoh tanobingni duchandon qilay,
Xoh karam birla boshingni silay.

Hakimjon ham zo'ravonlikda Sulton Alixo'jadan qolishmaydi:

Ikki tanobingnin qilay o'n tanob,
Yurtingizni kuydirib aylay xarob.

Sulton Alixo'ja bilan Hakimjonning bu xilda o'zini xo'jayin hisoblab, xalqqa do'q qilishi tasodifiy emas edi. Haqiqatan ham chor hokimiyatining vakillari sifatida xalqqa cheksiz zo'rlik va zulm o'tkazish huquqiga ega edilar. Adolatsizlik hukmron bo'lgan o'sha zamonlarda ular ustidan qilingan xalq arzini, shikoyatini, hech kim eshitmas, ularning har qanday kirdikorlari, jinoyatlari jazosiz qolib ketar edi. Shuning uchun ham ular:

Zulm birlan elligu yuzni olur,
Boz tanobini duchandon solur.

Bundan shoir g'azablanib , mavjud tartiblarga nafrat bildiradi, la'natlar o'qiydi. Shoir satirasining hokim guruhlarga qaratilgan so'nngi misralarida bunday alam - hasrat va nafrat ayniqsa kuchli ifodalanadi.

Tog'i bular yaxshi –yu bizlar yomon ,
El tamizidin hazar et, al'omon.

Maqtanchoq, haromxo'r tanobchilarning mushugini "pisht" deydigan kimsa yo'q. Xalq-gumroh. Chor hukumatiga esa shunisi ma'qul. "Tanobchilar" adabiyotimiz tarixida ushbu holatning umumlashma ifodasini bergan asar sifatida alohida ahamiyatga ega.

Muqimiy hajviyalari kitobxonni zeriktirib qo'ymaydi. U goh kuldiradi, gohida esa chuqur o'yga toldirib qo'yadi. Uning hajviyalari qahramonlari bizning davrimizda ham yo'q emas albatta. Muqimiy hajviyalari orqali xalqning qalbiga tez kira bildi. Uning soda, hamma uchun tushunarli hajviyalarda real turmushdan olingan voqealar aks ettirilgan. Shoirning qo'lida kulgu qo'pol qah-qaha yoki shunchaki xushchaqchaqlik, bachkana mutoyiba emas, balki hayotdagi qoloq taraqqiyotiga to'siq g'ovlarni shaxslar ongi va tabiatidagi ojizlik va salbiy belgilarni xunuk fe'l-atvor va o'rinsiz hatti-harakatlarni qoralash, tanbeh berish, ogohlantirish vazifasini o'taydi

Использованная литература:

1. Abdurasulov M. O'zbek ma'rifatparvar shoirlari ilm-ma'rifat haqida. T.: "O'qituvchi". 1972.
2. Valixo'jayev B. O'zbek adabiyotshunosligi tarixi. T.: "O'zbekiston. 1993
3. Jalolov A. O'zbek ma'rifatparvar-demokratik adabiyoti. T.: 1978
4. Jo'rayev H. Lirikada an'anaviylik va o'ziga xoslik. T.: 2004.
5. Karimov G'. O'zbek adabiyoti tarixi. Toshkent. 1976.
6. Muqimiy. Bog' aro. T.: Akademyashr. 2010.
7. Sulton I. Adabiyot nazariyasi. T.: "O'qituvchi". 1980.

